

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 205 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	

PORTFOLIO – 5-6 YOSHDAGI BOLALARDA REFLEKSIV FAOLIYATNI TIZIMLASHTIRISH OMILI

Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna

Navoiy davlat universiteti

“Maktabgacha ta’lim” kafedrası o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada 5–6 yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyat elementlarini shakllantirishda portfolioning o’rni yoritilgan. Bola rivojlanishini kuzatish va portfolio yordamida bolaning jismoniy, psixologik hamda intellektual rivojlanish dinamikasini tahlil qilish masalalari ko’rib chiqiladi.

Kalit so’zlar: maktabgacha ta’lim bosqichi, portfolio, bolaning rivojlanish dinamikasi, individual yondashuv, bola, tarbiyachining kuzatuvlari.

Abstract: This article examines the role of the portfolio in the formation of elements of reflective activity in children aged 5–6 years. It highlights the importance of monitoring a child’s development and analyzing the dynamics of a child’s physical, psychological, and intellectual growth using a portfolio.

Key words: stage of preschool education, portfolio, dynamics of child development, individual approach, child, teacher’s observations.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль портфолио в формировании элементов рефлексивной деятельности у детей 5–6 лет. Освещаются вопросы наблюдения за развитием ребенка и анализа динамики его физического, психологического и интеллектуального развития с помощью портфолио.

Ключевые слова: этап дошкольного образования, портфолио, динамика развития ребенка, индивидуальный подход, ребенок, наблюдения педагога.

KIRISH

Maktabgacha ta’lim bosqichi bolalar rivojlanishining muhim poydevoridir. Ushbu davrda bola qobiliyatlari, qiziqishlari va bilim olishga bo’lgan moyilligini aniqlash katta ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda tarbiyachilarga yordam beruvchi asosiy vositalardan biri – tarbiyalanuvchilar portfoliosidir.

Portfolio – bu bolaning individual rivojlanishi va ta’lim jarayonidagi yutuqlarini aks ettiruvchi hujjatlar va ijodiy ishlar to’plami. U bolaning qobiliyatlarini baholash, o’ziga xos jihatlarini aniqlash va ta’lim jarayonini shaxsiylashtirish uchun qulay vosita bo’lib xizmat qiladi.

Portfolio – qabul qilingan paytdan boshlab guruhda o’qishni tugatguniga qadar bo’lgan davrni o’z ichiga olgan bolaning yutuqlari va ishlarining individual to’plami. Shuningdek, bu bola ishlari va boshqa hujjatlarning maqsadli to’plami bo’lib, ular bola ta’lim olishi va rivojlanishidagi o’sish haqida dalolat beradi. Bolaning rivojlanish darajasi haqida u bajargan narsalar ma’lumot beradi – rasmlar, ish daftarlari, ijodiy ishlar va boshqalar. Shuning uchun bolaning rivojlanish dinamikasi haqida yaxshi tasavvur beradigan va bolaning individual rivojlanish tarixini aks ettiradigan rivojlanish papkasi (portfolio)da bolaning ishini yig’ib borish tavsiya etiladi.

Vaqt o’tgan sari bolaning o’sishini qayd etib boradigan bola portfoliosi “Ilk qadam” davlat dasturi va davlat talablarini tatbiq qilish sifati monitoringining unsuri sifatida tavsiya etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Refleksiv faoliyatni tizimlashtirish bo’yicha olib borilgan tadqiqotlar ta’kidlaydiki, refleksiv qobiliyatlarning rivojlanishi bolaning shaxsiy va intellektual rivojlanishiga mustahkam asos yaratadi. Masalan, D. Jon Dyui va Lev Vygotskiy nazariyalari refleksiya jarayonlarining shaxsiy rivojlanishga ta’sirini o’rganishga qaratilgan. Dyui refleksiyani o’z-o’zini tahlil qilish va o’z-o’zini anglash vositasi sifatida tasniflagan bo’lsa, Vygotskiy uni ijtimoiy ta’lim va hamkorlik jarayonlarining ajralmas qismi sifatida ta’riflagan.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'limda refleksiv faoliyatni tizimlashtirish masalalari bo'yicha S. N. Rubinshteyn, J. Piaget, va E. Eriksonning tadqiqotlari dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, o'zbek pedagog-olimlari tomonidan ham bu sohada tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, A. Avloniy ta'lim jarayonida bolalar mustaqil fikrlashini rivojlantirishni ta'limning muhim jihatlaridan biri sifatida ko'rsatadi.

Adabiyotlarda, refleksiv faoliyatni rivojlantirish uchun portfoliodan foydalanish innovatsion pedagogik texnologiya sifatida talqin etilgan. Xususan, portfolio bolaning o'zining qobiliyatlarini tahlil qilish, natijalarini baholash va rejalashtirishni o'rgatadi. Bu esa, ayniqsa, 5-6 yoshdagi bolalar uchun muhim hisoblanadi, chunki bu davrda ularda faoliyatni tahlil qilish va o'zlashtirish qobiliyatlari rivojlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologiyasi sifatida sifatli va miqdoriy tadqiqot usullari qo'llanildi. Tadqiqot quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oldi: nazariy tahlil bosqichida refleksiv faoliyatni rivojlantirishga oid mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar o'rganildi; amaliy tajriba bosqichida 5-6 yoshdagi bolalar bilan ishlovchi pedagoglar faoliyati kuzatildi va ular tomonidan portfoliodan foydalanish tajribalari tahlil qilindi; diagnostik testlar orqali bolalar refleksiv faoliyatining rivojlanish darajasini aniqlash uchun maxsus diagnostik dasturlar ishlab chiqildi; eksperiment bosqichida portfolioni tizimlashtirish orqali refleksiv faoliyatni rivojlantirish bo'yicha eksperimental guruhda sinovlar o'tkazildi va sinov davomida portfoliodan foydalanish samaradorligi baholandi. Tadqiqot natijalari refleksiv faoliyatni tizimlashtirish bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga, shuningdek, o'zini anglash qobiliyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Portfolio bir qancha muhim vazifalarni bajaradi:

Individual bolaning ta'lim olishi va rivojlanishini hujjatlashtirish usuli.

Ta'limni hujjatlashtirish, odatda, bola yoki bolalar ishining turli bosqichlarda bajarilgan namunalarni o'z ichiga oladi. Ishlar rasmlar, so'z va sonlarni yozishga urinishlar, nutqni qo'llash usullari (bola fikr yoki g'oyani ifoda etish uchun qo'llagan aniq so'zlar qaydlari) kabi ma'lumotlardan iborat bo'lishi mumkin. Suratlar yoki videolar bolaning faoliyati haqida vizual axborot beradi. Bola so'zlaganlarini yozib olib, uni ham portfolioga kiritish mumkin. To'plangan ma'lumotlar bolalar portfoliosiga ularning hikoyalarni gapirib berish uchun kiritilishi mumkin. Ota-onalar ruxsati bilan mazkur ma'lumotlar guruh faoliyatini ko'rsatish uchun e'lonlar doskasiga joylashtiriladi.

Har bir bolaning rivojlanishi va ta'lim olishida o'sishni baholash vositasi. Tarbiyachining vazifasi – bolaning rivojlanishi va o'sishini aks ettiruvchi ishlarni tanlash. Ushbu material nima uchun tanlangani va uning qanday rivojlanishni ko'rsatishini qaydlarda yozib qo'yish lozim.

Bolaning o'z-o'zini baholash vositasi. Bolalarni o'z ishlarini tanlashga va nima uchun uni portfolioga joylashtirishni xohlayotganlarini tushuntirishga jalb qilish kerak. Katta maktabgacha yoshdagi bolalar (5–6 yosh) o'z o'quv maqsadlarini belgilashga yordam berishi mumkin. Portfolioda to'plangan ishlar bolaning o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, bola faoliyatini aks ettiradigan suratlar va nutqi yozilgan audioyozuvlar (ota-onalarning yozma ruxsati bilan) qo'shilishi mumkin. Agar ijodiy ish plastilin, novdalar, barglar kabi materiallardan tayyorlangan bo'lsa, u suratga olinadi va portfolioga kiritiladi. Shuningdek, albomga sertifikatlar, mukofotlar, medallar va boshqa yutuqlar ham qo'shilishi mumkin.

Bolalar portfoliosi ota-onalar uchun ochiq bo'lib, ular ham farzandining ishlari haqida qo'shimcha materiallar taqdim etishi mumkin. Tarbiyachi ularning tanlov sabablarini yozib olishni tashkil qilishi lozim.

Portfolio – axborot manbai. Portfolio bir yosh guruhidan ikkinchisiga o'tish samaradorligini ta'minlaydi va maktabga o'tishni yengillashtiradi. Maqsad – bola boshqa guruhga o'tganida pedagogga kerakli ma'lumot berishdir. Albomni ko'rib chiqib, pedagog mashg'ulotlar rejasini to'g'ri tashkil qilish va bola bilan ishlashda nimaga e'tibor berish kerakligini bilib oladi. Portfolio har bir necha oyda to'ldiriladi va bola yangi guruhga o'tganida yoki maktabga chiqqanida uni o'zi bilan olib ketishi mumkin. Bu ota-onalar uchun bolaning rivojlanishi va ta'lim olishi haqida axborot manbai sifatida xizmat qiladi.

Tarbiyalanuvchi portfoliosining asosiy vazifalari:

- 1. Diagnostik:** ma'lum vaqt davomida bola rivojlanishida kuzatilgan o'zgarishlarni qayd etib boradi.
- 2. Maqsadga yo'naltirilganlik:** o'quv maqsadlarini qo'llab-quvvatlaydi (bolani nimaga va nima uchun o'rgatayotganimizni aks ettiradi).
- 3. Motivatsion:** bola erishgan natijalarni rag'batlantiradi.
- 4. Mazmuniy:** bajariladigan ishlar hajmi va ko'lamini ochib beradi.
- 5. Rivojlantiruvchi:** bolaning MTTga qabul qilingan kunidan boshlab maktabga chiqqunga qadar ta'lim-tarbiya jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi.

Portfolioning afzalliklari: Bolalar uchun: Portfolio orqali bola o'z yutuqlarini ko'radi, bu uning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Bola o'z faoliyatiga qiziqish bildiradi va yanada faolroq bo'ladi; tarbiyachilar uchun: Bola individual rivojlanish dinamikasini kuzatish osonlashadi. Shaxsiylashtirilgan yondashuvni tashkil qilishga yordam beradi; ota-onalar uchun: Bola rivojlanishi haqida batafsil ma'lumot olish imkonini beradi. Ta'lim jarayonida faol ishtirok etishga undaydi.

Maktabgacha ta'limda portfolio bolalarning ta'lim va tarbiya jarayonidagi shaxsiy rivojlanishini kuzatish va baholash uchun muhim vositadir. Bu bolaning imkoniyatlarini ochib berib, uning ijodiy va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 5-6 yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyatni rivojlantirishda portfolidan foydalanish samarali pedagogik vosita hisoblanadi. U bolalarda o'z-o'zini tahlil qilish va faoliyat natijalarini baholash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bundan tashqari, portfolioning tizimli qo'llanilishi pedagogik jarayonni tashkil qilishning innovatsion yondashuvi sifatida qaraladi.

Refleksiv faoliyatni rivojlantirish bolaning nafaqat intellektual, balki psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ham sezilarli hissa qo'shadi. Kelgusida ushbu mavzu doirasida boshqa yosh guruhlar bilan tadqiqot olib borish va bu yondashuvning uzoq muddatli ta'sirini o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Olimov K.T., Nazarova V.A., Djanpeisova G.E. "Kuzatish va baholash" metodik qo'llanma. – Toshkent: 2020. – 31-bet.
2. Анисимов О.С. Субъектная рефлексия в игромоделировании и ее понятийное обеспечение. – Москва: Угрешская типография, 2012. – С. 382.
3. Ахметова Д.З. Рефлексия по поводу того, «чему и как учить педагогов». // Журнал «Педагогическое образование и наука». – 2017, № 2. – С. 28–29.
4. D.F. Jabborova. "Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashda zamonaviy pedagogika texnologiyalaridan foydalanish jarayonini takomillashtirish" monografiya. – Toshkent: 2020.
5. Dewey J. How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. – Boston: D.C. Heath and Company, 1933.
6. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
7. Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psikhologii. – Moskva: Pedagogika, 1989. – С. 130–150.
8. Piaget J. The Child's Conception of the World. – London: Routledge, 2007.
9. Erikson E.H. Identity and the Life Cycle. – New York: Norton, 1980.
10. Avloniy A. Turkiy Guliston yohud axloq. – Toshkent: Ma'naviyat, 1992.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.